

Promowanie innowacyjnych rozwiązań

Wersja 1.0

Jak to
robić?

NAWIĄZYWANIE KONTAKTÓW I BUDOWANIE SIECI WSPÓŁPRACY

W niniejszym poradniku opisano skuteczne sposoby łączenia działań w zakresie współinnowacji z szerszym systemem wymiany wiedzy w celu zaangażowania szerokiej grupy zainteresowanych stron w dowiadywanie się o projektach w zakresie współinnowacji i uczestniczenie w nich.

Projekty innowacyjne z udziałem wielu podmiotów nie istnieją w oderwaniu od siebie. Są one warunkowane i kształtowane przez to, co dzieje się przed nimi, w trakcie i po nich, a także przez to, co dzieje się wokół nich. Skuteczną innowację wzbogaca dzielenie się wiedzą poprzez ciągły dialog z szerszym gronem interesariuszy zewnętrznych. Musi to mieć miejsce przez cały okres trwania działania – od opracowania wstępnego pomysłu do wdrożenia lub komercjalizacji innowacyjnego rozwiązania, zarówno wśród partnerów, jak i szerszej grupy użytkowników.

Wielopodmiotowy projekt **LIAISON** (Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks) badał sposoby przyspieszenia innowacji w rolnictwie, leśnictwie i powiązanych sektorach. Jednym z wniosków projektu jest to, że dzielenie się wiedzą i doświadczeniem oraz ich wymiana poza zespołem projektowym są niezbędne do tego, aby innowacja została szeroko przyjęta, oraz że wzmacnia to i wzbogaca pierwotne działania. W niniejszym poradniku opisano **możliwości i bariery** związane z tworzeniem "połączonego partnerstwa", które skutecznie angażuje się w **szersze sieci**.

OSADZENIE PROJEKTU WSPÓŁINNOWACYJNEGO W SZERSZYM ŚRODOWISKU

Znaczenie angażowania zewnętrznych interesariuszy w wielopodmiotowych partnerstwach.

Wielu fundatorów oczekuje – a często wręcz wymaga – aby wyniki i działania projektu były udostępniane innym osobom spoza partnerstwa, zwłaszcza potencjalnym przyszłym użytkownikom innowacyjnego rozwiązania. Wielu partnerów będzie podzielać te ambicje. Aby spełnić to oczekiwanie (lub wymóg), partnerzy projektu powinni poświęcić czas, od samego początku realizacji projektu, na określenie, kogo,

kiedy i w jaki sposób chcą zaangażować lub zaangażować w konsultacje. Powinno to być przeprowadzone na początku procesu, ale powinno być także okresowo analizowane, zmieniane i aktualizowane w miarę rozwoju działań projektowych i pojawiania się nowych możliwości.

LIAISON przygotował zestaw narzędzi, które mają pomóc grupom w ocenie potencjalnych relacji zewnętrznych i tego, kogo należy zaangażować. Narzędzia te koncentrują się na efektywnym planowaniu i zarządzaniu kontaktami z interesariuszami zewnętrznymi oraz ich zaangażowaniem. Aby dowiedzieć się więcej o tych narzędziach i sposobach ich wdrażania, skorzystaj z LIAISON Tool Box.

NARZĘDZIA LIAISON

A rainbow diagram może pomóc sklasyfikować stopień, w jakim zewnętrzni interesariusze mogą wpływać na działania partnerstwa wielopodmiotowego lub być pod ich wpływem w trakcie jego trwania.

Who, what, how and when to kompleksowe narzędzie służące do opracowania jasnych i spójnych planów interakcji z interesariuszami zewnętrznymi (np. z kim powinniśmy nawiązać kontakt? Dlaczego chcieliby się z nami związać? Jakie są ich motywacje? Co możemy zaoferować i jak możemy współpracować z tymi różnymi podmiotami?)

NARZĘDZIA LIAISON

Collective feedback facilitation – zapewnia bezpieczną przestrzeń poza regularnym tokiem pracy, w której partnerzy mogą dzielić się swoimi pomysłami i reakcjami na postępy w realizacji projektu.

Przy tworzeniu grupy innowacyjnej będą istniały ograniczenia co do tego, kto może w niej uczestniczyć, ale są też sposoby na ich rozwiązanie. Na przykład w projekcie LIAISON zdarzały się przypadki, gdy w projekcie chciano nawiązać współpracę z zewnętrznymi

interesariuszami, ale z powodu problemów z zasobami lub możliwościami nie mogli oni dołączyć do konsorcjum. Zamiast tego zapraszano ich do udziału w kluczowych etapach projektu, ponieważ ich spostrzeżenia i kontakty były bardzo cenne. Jest to jeden ze sposobów łączenia się z innymi, nawet jeśli nie mogą być w pełni zaangażowani w proces współinnowacji. Współinnowacja to nie tylko współpraca w ramach grupy stałych członków, ale także efektywne zaangażowanie innych osób. Ważne jest, aby nie tracić z pola widzenia szeregu interesariuszy, którzy mogą wnieść wartość dodaną do ukierunkowanej innowacji i/lub odnieść z niej korzyści.

Ocenianie zainteresowania poszczególnych interesariuszy

Nawiązywanie kontaktów z wieloma sieciami może być korzystne, ale ważne jest, aby zrozumieć motywacje i prawdopodobne korzyści innych interesariuszy, gdy próbuje się ich zaangażować w pracę konsorcjum. Zrozumienie ich potrzeb oraz tego, w jaki sposób mogą zaangażować się w projekt i odnieść z niego korzyści, ma zasadnicze znaczenie. W tym celu należy zaplanować jasną i szczegółową strategię i nie lekceważyć czasu, jaki jest potrzebny na dotarcie do większej liczby osób i włączenie ich do działań w zakresie współinnowacji.

W przyszłości od podmiotów starających się o dostęp do finansowania w ramach programów współinnowacyjnych, takich jak EIP-Agri, będzie się oczekiwać bardziej proaktywnego zaangażowania w inne sieci i podobne programy. Takie kontakty przyspieszają innowacje i przyjmowanie nowych praktyk. Proaktywne zaangażowanie można zaplanować i włączyć do projektów już w fazie projektowania i powinno być ono utrzymywane przez cały czas trwania działania, w miarę pojawiających się możliwości. Można to osiągnąć poprzez promowanie podejścia partycypacyjnego przez cały cykl życia projektu, co jest także skutecznym sposobem zwiększania zaangażowania w wyniki działań.

Partnerstwa projektowe, których celem jest praca w obszarach (geograficznych lub tematycznych), gdzie dostęp do wiedzy i analiz jest ograniczony lub słabo zorganizowany, mogą napotkać szereg wyzwań, które utrudniają współpracę z osobami spoza głównej grupy partnerów. Może to obejmować brak powiązań między badaczami i praktykami, które wykraczałyby poza kontakty osobiste, lub niemożność uwzględnienia perspektywy szeregu uczestników łańcucha wartości (takich jak rolnicy, leśnicy, MŚP zajmujące się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu i/lub naukowcy) w odniesieniu do działań w zakresie współinnowacji.

NARZĘDZIA LIAISON

Group building of personas – narzędzie partycypacyjne służące do tworzenia szczegółowych "person" z opisem potencjalnych beneficjentów wyników innowacji w celu zaplanowania strategii ich zaangażowania.

Interest – influence matrix – służy do identyfikacji i klasyfikacji interesariuszy zewnętrznych według ich prawdopodobnego poziomu zainteresowania oraz potencjalnego wpływu, jaki mogą mieć na interaktywny proces innowacji.

Przeszkody w angażowaniu różnych interesariuszy

W przypadku innowacji na obszarach wiejskich utrzymanie zaangażowania w projekty większej grupy interesariuszy, w tym rolników/leśników, może być trudne. Chyba że ich udział jest zaplanowany od samego początku (lub sam projekt jest przez nich promowany lub zainicjowany). Ponadto różne doświadczenia i priorytety uczestników, które mogą obejmować z jednej strony role związane z zarządzaniem, badaniami lub koordynacją, a z drugiej strony role beneficjentów/użytkowników końcowych innowacji, mogą prowadzić do nieporozumień co do tego, co jest opracowywane i jakie narzędzia najlepiej zastosować. Może to utrudnić współinnowację i definiowanie celów przez różne grupy interesariuszy.

W ramach projektu LIAISON zidentyfikowano pewne czynniki, które mogą, a czasem nawet ograniczają możliwości niektórych interesariuszy w zakresie przyłączenia się do działań w zakresie współinnowacji, wniesienia do nich wkładu i czerpania z nich korzyści. Mogą one obejmować brak kompetencji w określonych dziedzinach, takich jak wiedza z zakresu praktyki rolniczej i leśnej lub wiedzy akademickiej. Organizowanie bardziej interaktywnych działań typu "zobaczyć znaczy uwierzyć", takich jak grupy badawcze, wizyty terenowe, okrągłe stoły i imprezy otwarte, może pomóc w zaangażowaniu i budowaniu powiązań między różnymi zainteresowanymi stronami w bardziej nieformalnym otoczeniu.

Demonstracje są bardzo ważnym sposobem angażowania rolników i leśników, ponieważ są oni bardziej skłonni uczyć się od innych praktyków, zwłaszcza jeśli sami nie chcą być pionierami. Organizując pokazy przykładów dobrych praktyk, można zachęcić większą liczbę praktyków do wprowadzania i przyjmowania proponowanych innowacji. W ramach unijnego projektu Nefertiti *Farm Demo Kit* stworzono poradnik jak prowadzić działalność demonstracyjną w gospodarstwie, który ma pomóc w planowaniu takich działań.

Należy mieć świadomość, że język fachowy może

stanowiąc barierę zarówno podczas komunikacji w ramach projektu, jak i upowszechniania go wśród szerszej publiczności. Należy przeznaczyć wystarczające środki finansowe i czas na "przetłumaczenie" działań, wyciągniętych wniosków i rezultatów na słownictwo i wyrażenia najczęściej używane przez odbiorców docelowych. Należy unikać stosowania żargonu, który może być główną przeszkodą w skutecznej komunikacji między grupami z różnych środowisk zawodowych.

KONTINUUM WSPÓŁINNOWACJI I GENEROWANIA POMYSŁÓW

Pozyskiwanie wiedzy z szerszej sieci

Dzielenie się wiedzą poza partnerstwem nie jest priorytetem dla niektórych grup, ale poszerzenie relacji i kontaktów może być naprawdę wartościowe, zwłaszcza jeśli grupie brakuje pewnych podstawowych kompetencji lub kluczowych kontaktów. Większość partnerstw, które przebadano w ramach projektu LIAISON, dostrzegała potrzebę dialogu z innymi, aby sprawdzać i potwierdzać swoje wyniki, a także pozyskiwać wiedzę i doświadczenie – zwłaszcza od rolników i leśników, ale także innych interesariuszy łańcucha wartości.

Wyjście poza grupę podstawową partnerstwa może stanowić wyzwanie, ale istnieją sposoby na ułatwienie tego procesu poprzez nawiązanie bezpośrednich kontaktów z dobrze poinformowanymi interesariuszami, którzy z kolei mogą zapewnić kontakty z innymi. Mogą oni być zaangażowani we wczesne fazy rozwoju innowacji, w udoskonalanie produktu końcowego lub w cały proces współinnowacji. Inne szczególnie umiejętności, które mogą wymagać znalezienia, to zarządzanie finansami (zwłaszcza w przypadku zaangażowania wielu źródeł finansowania), profesjonalne umiejętności w zakresie public relations oraz specjalistyczna wiedza techniczna. Dialog z tymi zewnętrznymi interesariuszami może odbywać się poprzez sieci

nieformalne lub formalne, albo za pośrednictwem rad/paneli. Konieczne mogą być również inne kontakty: na przykład komercjalizacja może obejmować przekazywanie innowacyjnych rozwiązań do programów akceleracji biznesu lub do nowych bądź istniejących firm, które mogą dalej rozwijać koncepcję w celu wprowadzenia jej na rynek.

Chociaż projekty w zakresie współinnowacji mogą korzystać z tych kontaktów zewnętrznych, w niektórych przypadkach nie są one wymagane. Kilka grup badanych w ramach projektu LIAISON nie wykazało żadnych dowodów na dzielenie się wiedzą poza partnerstwem, zwłaszcza w przypadku, gdy grupa była dużym klastrem lub siecią, która posiadała wszystkie wymagane kompetencje, w tym umiejętności komunikacji i rozpowszechniania, niezbędne do osiągnięcia celów projektu. W innych przypadkach starano się zaangażować podmioty zewnętrzne wyłącznie w celu upowszechniania.

Więcej informacji na temat upowszechniania można znaleźć w Przewodniku **REALIZACJA WPŁYWU DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH**

Zdobywanie wiedzy w miarę rozwoju projektu

Interakcje z zewnętrznymi interesariuszami, nawet jeśli nie przyczyniają się bezpośrednio do procesu współinnowacji, mogą pomóc partnerstwu zakotwiczyć się w realnych potrzebach, tak jak je widzą praktycy. Zaangażowanie zewnętrznych interesariuszy może być sformalizowane poprzez kontakty nawiązane przez partnerów konsorcjum. Te "formalne" tryby bezpośredniej interakcji mogą przyjmując formę spotkań technicznych, jak na przykład w projekcie *Arena Skog*, gdzie zaproszono zewnętrznych ekspertów, aby przedstawili pomysły i aktualne informacje na istotne tematy.

We wszystkich państwach członkowskich UE funkcjonują Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich. Łączą one szerokie grono interesariuszy z obszarów wiejskich, zwłaszcza tych aktywnie zaangażowanych w finansowanie rozwoju obszarów wiejskich ze środków UE (np. lokalne grupy działania w ramach programu LEADER). Funkcja tych sieci wiejskich ewoluuje i oczekuje się, że w przyszłości będą one odgrywać znacznie większą rolę w zachęcaniu szerokiego grona podmiotów do angażowania się w wielopodmiotowe partnerstwa i projekty współinnowacyjne (np. grupy operacyjne EIP-AGRI i sieci tematyczne programu "Horyzont Europa").

W przypadku projektu LIAISON ścisła współpraca z istniejącymi sieciami badawczymi i innowacyjnymi od

samego początku zapewniła właściwą ocenę potrzeb grup docelowych projektu, krytyczne informacje zwrotne na określonych etapach prac w toku oraz weryfikacje ustaleń. Ponadto okazało się, że pomaga to w upowszechnianiu wyników pod koniec okresu realizacji projektu.

Projekt LIAISON wykraczał również poza różne źródła finansowania projektów w zakresie współinnowacji, takie jak unijne programy w zakresie badań i innowacji, Interreg i LIFE oraz krajowe wdrażanie EPI-Agri, aby uwzględnić doświadczenia związane z nieprojektowym podejściem do innowacji z udziałem wielu podmiotów, obejmującym różne rodzaje formalnych i nieformalnych partnerstw i sieci, a nawet działania bez finansowania zewnętrznego. Aby zaangażować grupy zajmujące się współinnowacją, które nie są częścią żadnego oficjalnego programu innowacyjnego, i wyciągnąć z nich wnioski, w ramach projektu LIAISON zorganizowano ogólnoeuropejski konkurs innowacji (EURIC), w którym 15 *Ambasadorów Innowacji Wiejskich* zostało wskazanych jako przykłady dobrych praktyk.

Tworzenie dwukierunkowej wymiany informacji

Chociaż podejście jednokierunkowe może być pomocne w przekazywaniu wyników projektu, nie jest ono w pełni interaktywne ani skuteczne. Łatwo może dojść do jednokierunkowego zaangażowania interesariuszy, jeśli grupy zajmujące się współinnowacją nie poświęcą czasu od samego początku na uzgodnienie jasnych planów zaangażowania innych osób i zrozumienie ich motywów do poświęcenia swojego czasu i zasobów na udział w projekcie. Od samego początku należy zastanowić się, jaki jest przewidywany wkład każdego rodzaju interesariuszy i kiedy będzie on wymagany. Bez tego trudno będzie uzyskać informacje zwrotne, spostrzeżenia i pomysły, które pozwolą ulepszyć wyniki projektu.

W ramach projektu LIAISON opracowano szereg narzędzi, które mogą pomóc grupom w odpowiednim i efektywnym zbieraniu i uwzględnianiu informacji zwrotnych (zob. linki w niniejszym Przewodniku).

Należy również pamiętać o konieczności skutecznego zarządzania i rozwiązywania wszelkich konfliktów, które mogą się pojawić. Jest to szczególnie ważne w przypadku potencjalnej konkurencji ekonomicznej. Kluczowe znaczenie ma przyjęcie podejścia partycypacyjnego i zapewnienie możliwości prowadzenia dobrze zorganizowanych i poufnych dyskusji.

BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI LIDERÓW

Korzyści płynące z promowania podejścia partycypacyjnego przez cały okres trwania projektu

Sukces wielu projektów lub partnerstw w zakresie współtworzenia opiera się na ustanowieniu długoterminowego cyklu uczestnictwa (np. nie tylko jednodniowych konferencji lub warsztatów) w celu nawiązania kontaktu z zainteresowanymi stronami i potencjalnymi użytkownikami końcowymi ich pracy. Na przykład w kilku projektach wielopodmiotowych finansowanych przez UE i zidentyfikowanych w ramach projektu LIAISON utworzono "sieci innowacji opartych na praktyce" lub "grupy innowacyjne rolników" w celu wspierania współtworzenia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dziale *studiów przypadku* na stronie internetowej LIAISON.

W innych rodzajach projektów i działań nieprojektowych, które zostały przeanalizowane przez LIAISON, również stosowano porównywalne praktyki informacyjne, w tym grupy dyskusyjne rolników, klustry, sesje dotyczące współinnowacji oraz wyznaczenie ambasadorów innowacji i technologii. Przykładem tego ostatniego podejścia jest *Food Heroes*. Zdarzało się również, że konsorcjum ogłaszało konkursy na projekty innowacyjne.

Budowanie sieci współpracy wymaga czasu

W pełni ukształtowana i zaangażowana sieć nie powstaje od razu. Opiera się ona na powiązaniach, które członkowie konsorcjum mają i budują z czasem. Pomocne może być rozważenie długoterminowego wpływu projektu współinnowacyjnego (tj. w jego kolejnej fazie) i zebranie spostrzeżeń na temat oczekiwań uczestników na przyszłe tematy. Warto podkreślić, że zbudowanie solidnej platformy wspierającej komercjalizację lub przyjęcie nowego, innowacyjnego pomysłu może zająć sporo czasu.

Osiąganie efektywnego zaangażowania w ramach zróżnicowanej sieci

W sieciach nie chodzi tylko o to, by się połączyć. W ramach sieci należy wspierać efektywne zaangażowanie, a LIAISON ustalił, że ważnymi czynnikami, które to umożliwiają, są:

- Zachęcanie do otwartości i zrozumienia w ramach sieci, przy jednoczesnym uwzględnieniu specyficznego kontekstu;
- Poświęcanie czasu na bezpośrednie rozmowy z uczestnikami sieci;
- Zapewnienie wystarczającej ilości czasu na to, by nieformalne interakcje przerodziły się w relacje;
- Dostrzeganie wartości wizyt w terenie, dzięki którym ludzie z różnych środowisk komunikują się i dzielą swoją wiedzę i zrozumieniem;
- Znalezienie skutecznych "liderów" (patrz niżej).

Wymiana pomysłów między krajami, regionami i sektorami może być niezwykle efektywna. Na przykład w miarę jak zmieniają się warunki klimatyczne, rolnicy i leśnicy będą musieli być otwarci na poznawanie nowych praktyk i możliwości, także tych pochodzących z odległych zakątków świata. Wzrośnie zapotrzebowanie na współpracę transgraniczną i wymianę pomysłów, które będzie się zwiększać wraz z przyspieszonym poszukiwaniem rozwiązań dla pojawiających się wyzwań. Studium przypadku LIAISON *Food Heroes* jest tego przykładem, gdzie udana praktyka zachęcania rolników i projektantów do współpracy w celu rozwiązania pewnego wyzwania społecznego na poziomie gospodarstwa rolnego w Holandii została wykorzystana jako podstawa do współpracy ponadnarodowej z innymi partnerami w innych krajach. W każdym przypadku poszczególne kraje przyjęły i zastosowały ten proces na swój własny sposób.

Umiejętność skutecznej komunikacji

Należy pamiętać o tym, że różni interesariusze będą reagować na informacje w różny sposób. Szczegółnej uwagi wymaga sposób przekazywania informacji o innowacyjnych rozwiązaniach w ramach projektu, np. wybór skutecznych sposobów przekazywania złożonych wyników badań naukowych szerokiemu gronu praktyków pracujących w różnych sytuacjach i zawodach.

W wielu studiach przypadków badanych w ramach projektu LIAISON podkreślano potrzebę zachowania wrażliwości co do sposobu przedstawiania rolnikom wniosków i zaleceń. Na przykład zdarzało się, że nieporozumienia prowadziły do konfliktów między rolnikami a organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną środowiska, co wywoływało obawy co do kontynuacji współpracy i jej przyszłego dostępu do finansowania i wsparcia. Tego typu wyzwania podkreślają, jak ważne jest zaangażowanie szerokiego grona właściwych osób i organizacji w cały proces oraz podjęcie niezbędnych kroków, aby utrzymać ich zaangażowanie w miarę postępów projektu współinnowacji.

Co charakteryzuje dobrego lidera?

Lider to osoba, która prawdopodobnie ma dobre kontakty w sektorze, wierzy w innowację oraz chce i potrafi pomóc w nawiązaniu kontaktów w celu jej dalszego rozwoju. Choć jest prawdopodobne, że partnerstwo w zakresie współinnowacji będzie miało swoich wewnętrznych liderów, cenne może być poszukiwanie zewnętrznych orędowników nowych spostrzeżeń lub innowacyjnych rozwiązań wypracowanych w ramach projektu współinnowacyjnego. Kiedy próbuje się przenieść innowacje poza grupę, znalezienie silnego orędownika może mieć ogromne znaczenie.

W portugalskim przykładzie *Programa de Sustentabilidade de Vinhos do Alentejo*, stworzono grupę liderów, którzy mieli prowadzić działania demonstracyjne i wzbudzać zainteresowanie innych plantatorów winorośli. Wsparcie tych pięciu kluczowych rolników, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami, pomogło kierownikowi projektu zrekrutować 300 rolników, którzy nadal są zaangażowani w projekt.

Bez wątpienia charyzma kluczowych osób kierujących procesem innowacji lub ułatwiających go jest kluczowym czynnikiem wpływającym na zaangażowanie partnerów. Kluczowa jest wiedza i autorytet w danej dziedzinie, a także nastawienie na współinnowacyjność i włączenie społeczne. Dlatego warto poświęcić czas na przygotowanie i doskonalenie umiejętności takich liderów w zakresie wystąpień publicznych, wywiadów z mediami, umiejętności społecznych itp., aby pomóc im skutecznie integrować i

upowszechniać wyniki poprzez przyjęcie podejścia opartego na współpracy.

MONITOROWANIE I OCENA

Koncentracja na wskaźnikach specyficznych dla danego kontekstu

Istnieje szereg narzędzi dostępnych dla grup, które chcą ocenić swoje zaangażowanie i działania w zakresie współinnowacji z interesariuszami zewnętrznymi. Podobnie jak w przypadku narzędzi wykorzystywanych do identyfikacji i określenia, z kim należy nawiązać kontakt, ważne jest również znalezienie podejścia, które sprawdzi się w danym projekcie. Dobrze jest, jeśli jest ono elastyczne i dostosowane do potrzeb i celu działań w zakresie współinnowacji.

W ramach projektu LIAISON zidentyfikowano szeroki zakres potrzeb i możliwości związanych z wykorzystaniem narzędzi ewaluacyjnych, które zostały przedstawione w naszym przewodniku Więcej informacji na temat upowszechniania można znaleźć w **PRZEWODNIKU Realizacja wpływu działań projektowych**. Korzystne może być dostosowanie podejść ewaluacyjnych wymaganych na poziomie poszczególnych projektów.

NARZĘDZIA LIAISON

System ID – wykorzystuje podejście uczestniczące w celu stworzenia schematu systemu dla projektu/inicjatywy oraz określenia cech systemu, w którym projekt/inicjatywa funkcjonuje.

O PRZEWODNIKACH LIAISON “JAK TO ZROBIĆ”

W ramach projektu **LIAISON** opracowano pięć przewodników “Jak wspierać praktyków biorących udział w inicjatywach w zakresie współinnowacji”. Na potrzeby tych przewodników “praktykiem” jest każdy podmiot pragnący wziąć udział lub zapewnić bezpośrednie wsparcie partnerom w inicjatywach współpracy lub projektach, które wprowadzają innowacje poprzez procesy partycypacyjne.

LIAISON (Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks) to wielopodmiotowy projekt finansowany w ramach EIP Agri, inicjatywy zapoczątkowanej przez Komisję Europejską w 2012 r., której celem jest wspieranie konkurencyjnego i zrównoważonego rolnictwa i leśnictwa, które “osiągają więcej i lepiej przy mniejszych nakładach”.

Podejście interaktywne do innowacji łączy różnorodnych publicznych i prywatnych uczestników innowacji (rolników, doradców, naukowców, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe itp.) posiadających uzupełniającą się wiedzę i doświadczenie w celu oceny, gromadzenia, współtworzenia i upowszechniania praktycznych rozwiązań odpowiadających na rzeczywiste potrzeby rolników i leśników. Potrzeby te wynikają z rzeczywistych możliwości i codziennych wyzwań, przed którymi stoją rolnicy, leśnicy i przedsiębiorstwa wiejskie. Innowacje powstałe w wyniku podejścia interaktywnego mogą przynieść

rozwiązania, które są dobrze dostosowane do okoliczności i łatwiejsze do wdrożenia.

Tworzenie zespołów

Dobre planowanie

Zdrowe Partnerstwo

Promowanie innowacyjnych rozwiązań

Realizacja wpływu działań projektowych

W przewodnikach tych podkreślono, czego nauczyliśmy się dzięki działaniom i gromadzeniu danych w ramach projektu **LIAISON**. Ich celem jest pomoc wszystkim, którzy z nich korzystają, w udoskonaleniu sposobu współinnowacji w rolnictwie, leśnictwie i rozwoju obszarów wiejskich.

PROMOWANIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ: Jak to robić? został napisany przez Helen Aldis, Anę Allamand i Simone Osborn przy współudziale Liz Bowles, Evelien Cronin, Andrew Fieldsenda, Susanne von Münchhausen i Eleonore Pommier. Podziękowania należą się także partnerom projektu **LIAISON**, którzy przeprowadzili studia przypadków cytowane w niniejszym przewodniku.

LIAISON opracował podręcznik metod partycypacyjnych dla inicjatyw w zakresie współinnowacji, a także zestaw narzędzi do ewaluacji i oceny wpływu.

Informacje zawarte w tym przewodniku mają charakter wyłącznie ogólny. Czytelnikom zaleca się sprawdzenie wszelkich informacji pod kątem zgodności z przepisami lub sposobami działania obowiązującymi w ich własnym kraju. Wszelkie wykorzystanie tych informacji odbywa się na własne ryzyko.

